

CHECKLIST DI DATA GOVERNANCE — SISTEMI DI LETTURA TARGHE

COMUNE DI:

Il Progetto di Data Governance per i Sistemi di Lettura Targhe

Il presente documento costituisce uno strumento operativo nell'ambito del progetto nazionale di rafforzamento della data governance dei sistemi di lettura targhe, sviluppato in collaborazione tra Sicurezza Urbana Integrata e Targa System S.r.l.

L'adozione di tecnologie avanzate di lettura targhe rappresenta un asset strategico per la sicurezza urbana. Tuttavia, l'efficacia di questi sistemi dipende non solo dalla qualità tecnica delle apparecchiature, ma dalla solidità dell'architettura giuridica e documentale che ne sorregge l'utilizzo. Un sistema tecnologicamente evoluto privo di una governance adeguata espone l'amministrazione a rischi sanzionatori e a vulnerabilità operative, anche in caso di ispezione da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

Questo strumento nasce per colmare quel divario: offrire ai Comandanti di Polizia Locale un'analisi rapida e strutturata dello stato di conformità del proprio sistema, individuare le aree di intervento prioritarie e orientare le azioni correttive con il supporto di indicazioni normative precise. La checklist si inserisce in un modello più ampio di cooperazione informativa interforze, fondato su presupposti giuridici solidi e architetture tecniche certificate.

Come usare questa checklist

Selezionare lo stato di ciascun punto tramite il menu a tendina a destra del titolo: PRESENTE, ASSENTE o PARZIALE. Pagina 3: area note unica editabile. Pagina 4: punteggio e suggerimenti.

LEGENDA:

■ PRESENTE

■ ASSENTE

■ PARZIALE

Atto istitutivo del sistema

D.Lgs. 267/2000

Il Comune ha adottato un regolamento sulla videosorveglianza urbana in riferimento all'installazione e all'utilizzo di un sistema di VDS con rilevamento targhe, con indicazione di finalità, ambito territoriale e soggetti coinvolti.

01

Nota operativa:

Prima sarebbe utile adottare un progetto strategico generale. L'atto deve citare esplicitamente un sistema di rilevamento targhe e le finalità operative (polizia stradale, sicurezza urbana).

Patto per la Sicurezza Urbana

D.Lgs. 14/2017 art. 5 | D.M. 11.05.2017

Il Comune ha stipulato un Patto per la Sicurezza Urbana con il Prefetto che include i sistemi di videosorveglianza/lettura targhe tra gli strumenti operativi condivisi, con definizione delle finalità di sicurezza integrata e l'allegato elenco dei device.

02

Nota operativa:

Rafforza la legittimità giuridica dell'uso condiviso dei dati in chiave interforze. A parere del Garante costituisce anche una base giuridica di corretto trattamento.

CHECKLIST DI DATA GOVERNANCE — SISTEMI DI LETTURA TARGHE

Accordo interforze con la Prefettura

L. 121/1981 art. 11 | L. 65/1986 art. 6 | D.Lgs. 14/2017

03

Esiste un protocollo formale con la Prefettura o almeno un Atto Amministrativo Generale che disciplini l'accesso ai dati da parte di altre forze di polizia (CC, PS, GdF), con indicazione di modalita', limiti e tracciatura degli accessi (log di sistema).

Nota operativa:

In assenza, l'accesso interforze e' privo di base giuridica. Priorita' di regolarizzazione: ALTA.

Definizione dei ruoli e formazione operatori

GDPR artt. 4, 28, 29 | D.Lgs. 196/2003 | Reg. UE 2024/1689 (AI Act)

04

Sono formalmente individuati: il Titolare del trattamento (Comune), il Responsabile esterno del trattamento (Targa System) tramite nomina art. 28 GDPR, e gli Operatori incaricati del trattamento, con atto scritto che definisca ambito, limiti e modalita' operative di accesso al sistema.

Nota operativa:

Il contratto con Targa System deve contenere clausole art. 28 GDPR. La formazione degli operatori deve essere documentata e periodicamente rinnovata.

Retention, diritti privacy e accesso filmati

GDPR artt. 5, 17, 32 | Provv. Garante Videosorveglianza 2010/2024

05

Esiste una procedura interna che disciplina: i tempi di conservazione dei dati, i log di accesso con tracciatura degli operatori, e le modalita' di risposta a istanze di accesso, rettifica o cancellazione da parte degli interessati, con specifica differenziazione tra Diritti privacy e accesso ai filmati.

Nota operativa:

I tempi di retention sono stabiliti dal Titolare del trattamento in base alla finalita' del sistema.

Registro dei Trattamenti

GDPR art. 30 | Linee guida Garante

06

Il trattamento e' inserito nel Registro dei Trattamenti con: finalita', base giuridica, categorie di dati, destinatari, tempi di conservazione e misure di sicurezza adottate. La voce e' aggiornata e coerente con la DPIA.

Nota operativa:

Verificare coerenza tra Registro, DPIA e designazioni.

CHECKLIST DI DATA GOVERNANCE — SISTEMI DI LETTURA TARGHE

07 DPIA — Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati

GDPR art. 35 | Linee guida EDPB WP248

E' stata redatta e approvata una DPIA, obbligatoria per trattamenti di sorveglianza sistematica di aree pubbliche su larga scala. Deve includere analisi dei rischi e misure di mitigazione adottate. Attenzione: la disciplina applicabile varia in base alla finalita' del sistema — 1) Finalita' di sicurezza urbana; 2) Finalita' di sicurezza stradale.

Nota operativa:

La DPIA e' obbligatoria per i sistemi di VDS comunali. Serviranno pero' almeno due DPIA differenti: 1) sicurezza urbana; 2) sicurezza stradale.

08 Uso del sistema per il controllo sanzionatorio stradale

D.Lgs. 285/1992 (C.d.S.) artt. 80, 193 | Circ. Min. Interno prot. 300/A/4684/20/127/9 del 03.07.2020

I sistemi di lettura targhe possono essere utilizzati come ausilio agli operatori di polizia stradale per gli accertamenti di mancata revisione (art. 80 C.d.S.) e mancata copertura assicurativa (art. 193 C.d.S.) esclusivamente con contestazione diretta da parte della pattuglia, e non mediante verbalizzazione a posteriori. Esiste una direttiva interna sul corretto utilizzo di questa modalita' sanzionatoria?

Nota operativa:

L'uso in differita per artt. 80 e 193 C.d.S. e' giuridicamente controverso e sconsigliato. La direttiva interna tutela l'ente e gli operatori da contestazioni e ricorsi.

CHECKLIST DI DATA GOVERNANCE — SISTEMI DI LETTURA TARGHE

NOTE OPERATIVE — AREA EDITABILE

Spazio libero per annotazioni, osservazioni e indicazioni operative relative alla verifica di conformità.

Responsabile:

Data:

Firma:

CHECKLIST DI DATA GOVERNANCE — SISTEMI DI LETTURA TARGHE

PUNTEGGIO DI CONFORMITA' E SUGGERIMENTI

Il punteggio e' calcolato in base alle risposte inserite nei menu' a tendina: PRESENTE = punteggio pieno, PARZIALE = meta' punteggio, ASSENTE = 0. Il peso di ciascuna voce riflette la rilevanza normativa.

CRITICO 0-39	SUFFICIENTE 40-64	BUONO 65-85	OTTIMO 86-100
------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI CONFORMITA'

N.	Voce	Peso	PRESENTE	PARZIALE	ASSENTE
01	Atto istitutivo	8 pt	8	4	0
02	Patto Sicurezza Urbana	15 pt	15	7	0
03	Accordo interforze	8 pt	8	4	0
04	Definizione ruoli e formazione operatori	18 pt	18	9	0
05	Retention, diritti privacy e accesso filmati	15 pt	15	7	0
06	Registro dei Trattamenti	12 pt	12	6	0
07	DPIA	20 pt	20	10	0
08	Controllo sanzionatorio stradale	4 pt	4	2	0

Dettaglio suggerimenti per voce:

- 01 — Atto istitutivo (peso: 8 pt)**
- Se ASSENTE: Adottare immediatamente il regolamento sulla VDS e il progetto sintetico di governance che inquadra il sistema.
- Se PARZIALE: Integrare l'atto con le finalita' operative specifiche e il riferimento esplicito al sistema di rilevamento targhe.

- 02 — Patto Sicurezza Urbana (peso: 15 pt)**
- Se ASSENTE: Valutare la stipula di un Patto con la Prefettura: fonda la legittimita' dell'uso condiviso dei dati.
- Se PARZIALE: Verificare che il Patto includa esplicitamente i sistemi di lettura targhe tra gli strumenti operativi e che sia presente l'elenco dei device.

- 03 — Accordo interforze (peso: 8 pt)**
- Se ASSENTE: PRIORITA' ALTA. Formalizzare il protocollo: senza accordo o un Atto Amministrativo Generale, qualsiasi accesso di altre forze di polizia ai dati e' giuridicamente illegittimo.
- Se PARZIALE: Completare il protocollo con le clausole su log di accesso, limiti di consultazione e modalita' operative.

- 04 — Definizione ruoli e formazione operatori (peso: 18 pt)**
- Se ASSENTE: Individuare formalmente Titolare, Responsabile esterno (nomina art. 28 GDPR) e formare gli operatori. Predisporre i contratti e gli atti di nomina.
- Se PARZIALE: Completare le nomine mancanti e documentare la formazione degli operatori.

- 05 — Retention, diritti privacy e accesso filmati (peso: 15 pt)**
- Se ASSENTE: Definire subito una procedura scritta su retention, log di accesso e gestione delle istanze degli interessati.
- Se PARZIALE: Integrare la procedura con i log di tracciatura degli operatori e le modalita' di risposta alle istanze.

CHECKLIST DI DATA GOVERNANCE — SISTEMI DI LETTURA TARGHE

06 — Registro dei Trattamenti (peso: 12 pt)

Se ASSENTE: Inserire il trattamento nel Registro con tutti gli elementi art. 30 GDPR. L'assenza espone a sanzione diretta in caso di ispezione.

Se PARZIALE: Aggiornare la voce del Registro per allinearla a DPIA e designazioni vigenti.

07 — DPIA (peso: 20 pt)

Se ASSENTE: VIOLAZIONE DIRETTA DEL GDPR. Redigere immediatamente almeno una DPIA: e' obbligatoria per sorveglianza sistematica di aree pubbliche. Contattare il DPO o un consulente specializzato.

Se PARZIALE: Aggiornare la DPIA per includere tutte le misure di mitigazione e allinearla al sistema attuale.

08 — Controllo sanzionatorio stradale (peso: 4 pt)

Se ASSENTE: Adottare una direttiva interna che disciplini l'uso del sistema per artt. 80 e 193 C.d.S., limitando l'accertamento alla contestazione diretta. Evitare la verbalizzazione massiva senza contestazioni.

Se PARZIALE: Completare la direttiva precisando i casi ammessi, le modalita' operative e le responsabilita' degli operatori.